

Publicado en:

Soto Zaragoza, J. (2023). “La canción de autor, la literatura y la crítica: la integración de un elemento en el sistema”. *Hispanófila*, 199, pp. 51-66.
<https://doi.org/10.1353/HSF.2023.A918074>

This is an electronic version of an article published in *Hispanófila*. *Hispanófila* is available online at: <https://muse.jhu.edu/article/918074>

(TEXTO DEL AUTOR)

LA CANCIÓN DE AUTOR, LA LITERATURA Y LA CRÍTICA: LA INTEGRACIÓN DE UN ELEMENTO EN EL SISTEMA¹

Javier SOTO ZARAGOZA
Universidad de Almería

A pesar de existir entre ellas una relación milenaria de hermandad —que ha atravesado variados y muy distintos estados de cercanía y lejanía (Zamora Pérez 231-39)—, la canción y la literatura parecen convivir en dos esferas distintas. Esta aparente distancia es la que, *grosso modo*, genera la circunstancia de la que nace este artículo, pues existe un tipo de canción, la de autor, cuya vinculación con lo literario es mucho más estrecha que la de la canción más comercial, habida cuenta de la especial elaboración de sus letras. La canción de autor, en consecuencia, es muchas veces sentida como insuflada de cierta literatura, cuando no es directamente entendida como tal. Dada esa circunstancia, cabe plantearse donde reside la canción de autor en el canon literario, si puede la crítica literaria aplicarse a su estudio, y de qué manera es posible aproximarse al análisis de las letras de canción si se pretende practicar sobre ellas una interpretación exclusivamente literaria.

Para responder a esas cuestiones, la metodología de este artículo se articula en torno a dos bloques principales. En el primero son examinadas la posibilidad del abordaje filológico de las letras de la canción de autor y el papel que la crítica literaria juega en su consideración dentro o fuera del canon literario. En el segundo bloque nos ocupamos de subrayar las particularidades de la letra de canción como texto literario y de la posibilidad del estudio exclusivo de la misma, desligada del resto de los textos que constituyen una

¹ Este artículo forma parte del proyecto doctoral sobre Joaquín Sabina que su autor realiza en la Universidad de Almería gracias a un contrato de investigación predoctoral financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía (BDNS 567163).

canción; para ello se toma en varias ocasiones como modelo un caso concreto, el del cantautor español Joaquín Sabina (Úbeda, 1949).

Un derecho y un deber filológicos

En la introducción a su análisis de una selección de letras de Sabina, Emilio de Miguel Martínez teoriza brevemente sobre diversos aspectos relativos a la canción de autor y a las letras de canciones, y entre esas aducciones se encuentra una que creemos determinante. Para Miguel Martínez (*Joaquín Sabina* 15), nadie tiene derecho a prohibir el abordaje filológico de un producto artístico susceptible de ser considerado *inferior* a otros, y pone como ejemplo las consideraciones que pudieran tener los analistas andalusíes del siglo nueve con respecto a la trascendencia de las composiciones en romance frente a las escritas en árabe clásico. En resumen, advierte que censurar como antiliterario o subliterario un producto próximo en el tiempo conlleva el riesgo de encontrar en el paso de los años y de las opiniones críticas una contradicción de lo dicho:

Cuántos sesudos de todos los tiempos habrán apostado, y con voluntad excesiva, por la literatura que definían como tal los configuradores del canon del momento frente a lo que con seguridad, y en nombre de ese mismo canon, esos controladores oficiales tacharían de subproductos. De qué sorpresa se han librado al no saber que, transcurrido un tiempo, la posteridad ha decidido subir a pedestal lo que en su momento ellos menospreciaron. (15)

A ello se debe que titulemos este epígrafe con la realidad de que disfrutamos de un derecho filológico para abordar críticamente la canción de autor, sin merma de que el sector apocalíptico de la crítica cierre el canon con siete llaves e impida a nuestro objeto artístico entrar a formar parte de un concepto, el de la literatura, muy permeable, dilatado e incluso inasible en su totalidad. Ya decía Umberto Eco al respecto de la complejidad del objeto literario que “un mensaje poético es una estructura que difícilmente puede ser erigida en una definición o resumida en una fórmula convencional” (120).

Por tanto, la defensa de la posibilidad del abordaje filológico de la canción de autor expuesta por Emilio de Miguel Martínez conduce a la toma en consideración de una serie de cuestiones en relación con el vínculo existente entre la literatura y la canción de autor. La más importante de ellas es, precisamente, si esta puede formar parte del aparato literario y, en su caso, qué lugar ocupa o puede ocupar.

Quizás un buen punto de partida para discutir este asunto sea esa dificultad que hemos mencionado de proporcionar una definición suficientemente justa y precisa del concepto de literatura, que Romano (“A voz en” 57) explica como consecuencia de que esta se encuentre en los últimos años muy ligada a los *mass media*, sea por su relación con “entramados semióticos diversos” como puede ser la música, sea por la presencia en ella de “hablas tradicionalmente estigmatizadas como ‘no literarias’” como puede ser el registro oral y conversacional. Esa ligadura con los medios de comunicación masiva polemiza “con el concepto acuñado como ‘literatura’ y sus tradicionales modos de producción, circulación y recepción” (55). Y, en consecuencia, la obra escrita tiende a entrar en conflicto con la cultura audiovisual (56) y suele haber cierta consideración de que una obra escrita es superior a una cantada (Nappo 14).

En resumen, nos encontramos con un producto cultural (la canción) tradicionalmente “relegado a la periferia de los estudios literarios” y no considerado artístico por un amplio sector de la crítica (Zamora Pérez 20). En esa línea es en la que, como recuerdan Laín Corona (30) y Nappo (12), escribió Alberto Olmos un artículo en *El Confidencial* que apocalípticamente tituló “¿Un Premio Nobel para Bob Dylan? Es el fin de la literatura”. En ese artículo, surgido, como se deduce, de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016,² Olmos opta por una vía crítica e irónicamente hiperbólica según la cual la literatura debe mantenerse en sus formas y vías tradicionales, y de la que Laín Corona destaca el que es quizás el fragmento más ilustrador de su línea de pensamiento:

Todo aquel que se alegre del Nobel de Literatura a Bob Dylan no lee —a buen seguro— una novela al mes. Es más: el Premio Nobel a Dylan les sirve para dar por muerta la literatura tal y como la conocemos (tal y como nosotros la amamos), y proponer la imbecilidad autoexculpatoria de que, oye, todo es literatura, mi iPhone es literatura, no hay que ser tan integrista. (Olmos s/p)

Para Nappo, la alocución de Olmos supone un buen resumen de la idea ampliamente defendida de que lo que está escrito es mejor que lo que se canta; en resumen, dice, el argumento en contra de las letras de canción como integrantes del panorama literario viene a ser el siguiente: “words that are sung do not attain the sophistication of those that are printed on a page, even if they convey as much emotion and move the heart of many people” (12). No es difícil, sin embargo, encontrar opiniones radicalmente opuestas, como la de Miguel Martínez (“La canción ligera” 35), que además de cuestionar la necesidad de encasillar el producto literario en los conceptos *canción* o *poema* no duda en definir una canción suficientemente elaborada en su modo de expresión lingüística y en su contenido como literatura en virtud de su tratamiento del lenguaje “con voluntad de estilo y mérito objetivo” (35). En la misma sintonía se encuentra Nieto Quintero, que parte sin ambages de la “consideración poética de la canción de autor” (81) y que ve en los defectos que el resto le señalan sus principales virtudes como forma literaria: “la poesía en este siglo [el veinte] se divide en dos corrientes generales: una poesía para ver, hermética, para leer acompañado del silencio; y otra poesía para ser cantada y capaz de ser traducida al lenguaje de todos, la poesía de los cantautores”³ (82).

Más allá de la interpretación del texto como poético⁴ (García Rodríguez 133) y de la recepción del mismo como tal en virtud de su construcción *ex professo* para ello (Laín Corona 43-64), que dependen en buena medida de unos lectores (u oyentes) condicionados por múltiples factores externos (van Dijk 176-77) —entre ellos el canon

² Además del texto de Olmos, Agraz Ortiz y Pastor (234-35) recogen otros posicionamientos críticos en contra de la concesión del Nobel a Dylan sustentados también por el argumento de la aparente disimilitud entre la canción de autor y la literatura.

³ A raíz de este planteamiento bicéfalo de la poesía del siglo pasado, Nieto Quintero sugiere que la canción de autor “tiene un papel esencial en la conformación de las corrientes poético-literarias que se han ido formando desde mediados de siglo” (82). No en vano Luis García Montero se expresó sobre Sabina en los siguientes términos: “como catedrático de literatura, muchas veces he tenido que explicar de qué forma el lenguaje literario a veces empieza a oler a cerrado: los escritores buscan la palabra precisa, y tanta precisión llega a veces a separar el lenguaje en movimiento de la calle del lenguaje literario [. . .]. Y eso es lo que yo tuve la oportunidad de vivir a principios de los años ochenta cuando, frente a otro tipo de retóricas, empezó a oírse la música urbana, la canción urbana de Joaquín Sabina” (la transcripción es nuestra) (Instituto Cervantes 5:50-7:42).

⁴ Sobre el lugar que la canción, entendida como literatura, ocupa en la teoría de los géneros literarios, véase Badía Fumaz (341-47).

literario—, conviene señalar que el estudio serio de la canción de autor por parte de la crítica es, quizás, la única garantía que pueda tenerse de que, andado el tiempo, se acepte ampliamente por parte del sector académico —y, consecuentemente, después por el resto— que la canción de autor tiene cabida dentro de ese concepto tan ambiguo que es la literatura. Sabina dijo una vez que el arte se construye en los márgenes (Sabina y Menéndez Flores 407) y, sin quererlo, expresó una circunstancia en la cual la canción de autor se encuentra prácticamente desde su nacimiento. Aplicando la teoría de los polisistemas (Even-Zohar 14), podríamos hablar de un centro literario y su periferia,⁵ en la que se ubicaría la canción de autor, lo que llevaría inevitablemente a considerar las relaciones entre la literatura canónica y la no canónica, según concibe ambas Even-Zhoar partiendo de Shklovskij:

By “canonized” one means literary norms and works (i.e., both models and texts) which are accepted as legitimate by the dominant circles within a culture and whose conspicuous products are preserved by the community to become part of its historical heritage.⁶ on the other hand, “non-canonized” means those norms and texts which are rejected by these circles as illegitimate and whose products are often forgotten in the long run by the community (unless they change their status). Canonicity is thus no inherent feature of textual activities on any level: it is no euphemism for “good” versus “bad” literature. (Even-Zhoar 15)

Aplicándonos a la distinción de este binomio, puede deducirse que las obras y autores canónicos son los que se sitúan en el centro de un sistema, mientras que las no canonizadas ocupan la periferia (Díaz Manrique 32). No sería del todo descabellado afirmar que, como se representa en la figura 1, la canción de autor ocupó una posición más céntrica en la música hace unas décadas⁷ y que, por la fuerza del movimiento centrífugo ejercido fundamentalmente por los cambios en la industria musical, ha ido perdiendo fuelle, protagonismo, y, paralelamente, un movimiento centrípeto, representado por la mayor aceptación social como fenómeno literario y por el integrismo de un sector de la crítica que en buena medida alcanza una de sus principales cumbres en la concesión del Nobel a Dylan, la está acercando poco a poco al centro del sistema literario. Decididamente la canción de autor nunca abandonará el sistema de la música, seguramente ni siquiera se acerque a su periferia; y ciertamente es probable que nunca llegue a alcanzar el centro del sistema literario, pero sin duda poco a poco está penetrando

⁵ Lotman (237) hablará en su lugar de elementos sistémicos y extrasistémicos.

⁶ Esos círculos dominantes son la institución, que en opinión de Kermode construye el canon y a la que define como “una comunidad profesional dotada de autoridad (no indiscutible) para definir (o identificar los límites de) un tema, imponer variaciones y dar validez a interpretaciones” (92). Por tanto, cuando nos preguntamos quiénes configuran el canon la respuesta no son individuos aislados sino “las instituciones públicas y las minorías dirigentes, culturales y políticas” (Sullà 11). La institución, sobre la que volveremos más adelante, no se ocupa en el contexto académico, según se deduce también de las palabras de Kermode, tanto de producir textos críticos en contra de los autores o textos ajenos al canon como de condenarlos al ostracismo; este tipo de crítica es más frecuente que se produzca a través de medios como el periodístico —en el que pueden expresar su opinión no solo periodistas sino también autores e incluso académicos—, como ya se ha ilustrado antes.

⁷ Esto responde tanto al auge mayor de la canción de autor como fenómeno musical en décadas pasadas —quizás a riesgo de generalizar un poco, cuando los cantautores podían ocupar lo que hoy llamamos listas de éxitos o tenían un amplio público que no se reducía a quienes acuden a escucharlos sabiéndose minoría incluso intelectual; en la actualidad, solo mitos de la talla de Sabina o Serrat disfrutaban todavía de un público numeroso— como a la más escasa o inexistente defensa académica de su literariedad, que, salvo alguna excepción, es más reciente.

en este segundo y comienza a ser cada vez más necesario dejar de considerarla un arte construido en los márgenes, en la periferia, y empezar a entenderla como un fenómeno más del sistema de la literatura.⁸

Figura 1. Evolución de la canción de autor en los sistemas literario y musical. Elaboración propia.

Según la teoría de Even-Zohar (17), para que la canción de autor llegase al centro del sistema literario⁹ sería necesario que fuera considerada parte del canon, lo que obligaría a una reelaboración de ese centro de manera que pudieran reestructurarse su dominio y facultad de inclusión o exclusión de otros fenómenos orbitantes en el sistema. Es por eso por lo que decíamos que lo más seguro es que, al menos a corto y medio plazo, la canción de autor no alcance el centro de este sistema. La reivindicación no debe ser esa, sino el que consiga, como consideramos que está haciendo, orbitar cada vez más cerca de su centro. Con ello se lograría ampliar los márgenes del sistema literario mediante la toma en consideración de obras diferentes a las canónicas “corrigiendo la tendencia de los estudios históricos a confundir el sistema literario con su centro canonizado” (Díaz Manrique 53), o, en un caso más optimista, se lograría ampliar o liberalizar el canon. Como puede deducirse de las ideas expuestas por Laín Corona (85), a ello puede contribuir, en términos relativos a la recepción general de los cantautores como inscritos en el círculo de la literatura o directamente como poetas, la concesión de premios estrictamente literarios a alguno de ellos, como ha sido el caso de Dylan y como mucho

⁸ Estamos ante una circunstancia que remite a condición de la canción de autor dentro de los sistemas culturales alto, medio y bajo. Un buen resumen de esa disyuntiva y una propuesta bastante asumida sobre su origen es lo que logra sintetizar Viñas Piquer: “cuanto más se divulga una práctica artística más disminuye su valor simbólico, su prestigio, porque se activa por inercia un prejuicio elitista que lleva a pensar que si tanta gente disfruta con esa práctica es porque el nivel competencial exigido se sitúa bajo mínimos” (736). De esta manera, habitualmente se tiende a relacionar la cultura de masas con el nivel bajo, aunque sus relaciones con niveles más altos parecen lógicas (Romano, “A voz en” 50), algo que se entiende bien cuando se atiende a la tesis expuesta por Eco (64-65), que sin llegar a descartar directamente el modelo de estratificación cultural sostiene que los productos artísticos nacidos en uno de los niveles que lo componen no tienen por qué estar destinados exclusivamente para los individuos que conforman dicho grupo.

⁹ Este movimiento, y otros similares, son posibles en tanto que “todo canon se resuelve como estructura histórica, lo que lo convierte en cambiante, movedizo y sujeto a los principios reguladores de la actividad cognitiva y del sujeto ideológico, individual o colectivo, que lo postula” (Pozuelo Yvancos 236).

antes fue el de Georges Brassens, que recibió en 1967 el gran Premio de Poesía de la Academia francesa. Aunque se nos antoja mucho más fundamental la aceptación por parte del mundo académico, a través de una crítica literaria integrista¹⁰ que, en el esquema del polisistema literario —inspirado por el de la comunicación lingüística de Jakobson— de Even-Zohar (31), formaría parte de la institución —el equivalente al contexto jakobsoniano:

The “institution” consists of the aggregate of factors involved with the maintenance of literature as a socio-cultural activity. It is the institution which governs the norms prevailing in this activity, sanctioning some and rejecting others [. . .]. As part of official culture, it also determines who, and which products, will be remembered by a community for a longer period of time. In specific terms, the institution includes at least part of the producers, “critics” (in whatever form), publishing houses, periodicals, clubs, groups of writers, government bodies (like ministerial offices and academies), educational institutions (schools of whatever level, including universities), the mass media in all its facets, and more. (Even-Zohar 37)

En ese sentido, Romano (“En torno a” 142; “A voz en” 67-68) ya advirtió que la crítica literaria debía ocupar un papel básico en el estudio de una canción de autor a la que califica como “un hecho artístico que reclama, para su discernimiento exhaustivo, la confluencia de múltiples disciplinas” (Romano, “En torno a” 142). Algunos, como Nieto Quintero (82) o Dalbosco (69), han seguido recientemente esta línea reivindicativa de Romano —en el caso de Dalbosco asumiendo, igual que ella, la necesidad de tener en cuenta la pluritextualidad que configura la canción. Sin embargo, antes que reproducir la expresión de idénticas ideas por distintas voces críticas, creemos más pertinente —e incluso interesante— traer a colación la de Juan Carlos Rodríguez, habitualmente preclaro y propenso a no dejar indiferentes a quienes lo leen. Centrado en el caso del tango, Rodríguez (19-20) denuncia lo difícil que es encontrarlo en las obras sobre poesía argentina del siglo veinte, a pesar de que en su opinión las connotaciones poéticas del tango son suficientemente claras como para no eludir su presencia en una historia de la literatura argentina de ese siglo. En suma, lo que está reivindicando es una atención crítica, desde la óptica literaria, a un modelo que, muy semejantemente a la canción de autor, orbita entre la música y la poesía. A raíz de este olvido y tras una teorización sobre el concepto de lo vulgar desde el humanismo hasta el siglo veinte (25–29), Juan Carlos Rodríguez llega al concepto de “vulgarismo teórico” (30), según el cual “a un tema vulgar le corresponde un *tratamiento vulgar*” (31). Hay que tener en cuenta que, lógicamente, Rodríguez no está sugiriendo que el tango sea un objeto vulgar, ni que tampoco lo sean manifestaciones artísticas similares, sino que está reproduciendo la voz de la corriente de pensamiento según la cual objetos artísticos como la canción de autor o, en este caso, el tango, forman parte de la baja cultura:

Es, por supuesto, la típica identificación burguesa entre pensamiento y realidad, entre teoría y objeto (incluso entre teoría y método, ya que éste anula a aquella). Así, por ejemplo, al *Objeto/Mallarmé* (literatura “seria”) le correspondería una crítica literaria seria; mientras que al *Objeto/Tango* (literatura vulgar o baja) le correspondería un

¹⁰ De hecho, Kermode (106-07) considera que es a través de la interpretación de los textos que estos ingresan en el canon y se mantienen en él, del mismo modo que Robinson sostiene que “es mediante la enseñanza y el estudio (se puede decir, más bien, la enseñanza y el estudio reiterados) que ciertas obras se institucionalizan como literatura canónica” (117).

tratamiento (una crítica literaria) igualmente vulgar o baja (utilizando tales términos por supuesto en su más pura connotación capitalista y nada más). (Rodríguez 31)

Sin embargo, y contra estos preceptos, para Juan Carlos Rodríguez no es vulgar hablar del tango, y no lo es por varias razones que él mismo se encarga de exponer: por “la tremenda complejidad real del tango (su carácter melodramático y popular/populista a la vez)” y en “el funcionamiento interno” de su texto; por la relevancia ideológica del tango en el plano del “proceso de revolución burguesa y de identificación nacional [de las colonias americanas, especialmente la argentina] frente a la metrópoli”; y sobre todo porque, aunque el tango fuera vulgar, “no por eso podríamos dejar de cambiar la complejidad rigurosa de nuestro punto teórico de partida: la radical historicidad y su inconsciente ideológico” (32). La reivindicación de Juan Carlos Rodríguez la resume él mismo en una sencilla cláusula: “no se puede identificar el *objeto real* con el *objeto de conocimiento*” (32). Esto, en el ámbito de nuestras propuestas críticas con respecto a la letra de canción y la literatura, debe entenderse como la imperiosa necesidad de abordar con seriedad un objeto estético que debe ser considerado con seriedad. De hecho, Rodríguez se referirá expresamente a los letristas del tango con unas palabras que no podemos dejar de suscribir por su alcance más allá de ese género musical: “parece como si los letristas de tangos fueran *menos poetas* que los *poetas serios* (digámoslo así) o que, precisamente, por no poder competir con tales poetas se hubieran reducido voluntariamente a la propia limitación de ‘letristas’” (82-83).

En resumen, según la teoría de Juan Carlos Rodríguez, ha existido y puede todavía existir una cierta marginación estética y crítica de objetos artísticos que son considerados, en nuestro caso, pseudoliterarios o, en términos polisistémicos, periféricos. Incluso aunque aceptásemos esa condición, ello no es óbice para el desentendimiento por parte de la crítica literaria, o para que esta ejerciera un abordaje vulgar del objeto teóricamente subliterario. En buena medida, y esto es aportación únicamente nuestra, es el tratamiento serio por parte de la crítica lo que, como ya hemos dicho, debería de facilitar el que la canción de autor se liberara del estigma de ser literatura baja o vulgar. Decíamos al principio, citando a Emilio de Miguel Martínez, que el estudio de las letras de los cantautores constituye un *derecho filológico*, lo que nos permitía titular la mitad de este epígrafe; la otra mitad, el *deber filológico*, viene dada tanto por las ideas expuestas anteriormente como por una reflexión de Juan Carlos Rodríguez (86) próxima a nuestro plantamiento, pues considera un servicio público el reparar el olvido al que los letristas del tango han estado condenados en la inmensa mayoría de las antologías poéticas argentinas.

La letra, la música y el poema

Una canción no debe entenderse solo como la letra o la música, sino como un conjunto de textos combinados (Ureña 159). Es lo que permite a Dalbosco (69) hablar de un abordaje interdisciplinar de la canción, que estudie conjunta y no segregadamente los tres elementos de que se compone: texto verbal, texto musical y *performance*; es decir, el pluritexto y el enunciado múltiple de los que había hablado antes Romano (“En torno a” 139). La confluencia de estos tres elementos lleva a Dalbosco a afirmar que “toda canción es, de por sí, un fenómeno intermedial” (69). Concretamente, Dalbosco evoca un ya

famoso estudio de Irina Rajewsky mediante el cual ubica la canción en lo que Rajewsky categoriza como *media combination*, cuyos rasgos explica de este modo:

The intermedial quality of this category is determined by the medial constellation constituting a given media product, which is to say the result or the very process of combining at least two conventionally distinct media or medial forms of articulation [. . .]. The span of this category runs from a mere contiguity of two or more material manifestations of different media to a “genuine” integration, an integration which in its most pure form would privilege none of its constitutive elements. (Rajewsky 51-52)

Por tanto, la canción debe entenderse como un fenómeno plenamente intermedial que combina dos medios tradicionales —palabra escrita y música— que conforman el texto base del objeto estético, al que debe añadirse posteriormente un texto interpretativo, en el que a su vez será posible distinguir los subtextos vocal, instrumental y espectacular (Romano, “En torno a” 139). De hecho, liberado de posturas academicistas y con un añadido de poeticidad que casi le viene exigido, Joaquín Sabina ha expresado una teoría absolutamente identificable con las de Romano y Dalbosco, y en cierto modo hasta resumen de estas: “una buena canción es una mezcla de una buena letra, una buena música, una buena interpretación, un buen arreglo y algo más que nadie sabe lo que es, y que es lo único que importa” (Sabina y Menéndez Flores 106). De ahí que sea posible hablar de un género canción, con unos códigos de composición —en lo relativo a la letra, que es lo que a nosotros nos ocupa—, de emisión y de recepción distintos de los que le son propios al poema, puesto que vienen condicionados por los textos musical y performativo. Sobre el asunto, explicaba Sabina: “cuando escribo canciones sé que estoy escribiendo canciones. Lo que quiero decir, es que si yo no puedo cantarla por dentro, eso no es una canción. Será a lo mejor un soneto, pero no una canción” (Sabina y Menéndez Flores 108-09). Esa misma idea la han expuesto también García Montero (11), para quien uno de los méritos de Sabina ha sido saber comprender la diferencia entre ambos géneros,¹¹ y Benjamín Prado (“Cómo olvidar una” 16), que entiende *canción* y *poema* como dos palabras que refieren conceptos distintos cuya disimilitud posibilita la existencia separada de ambos. De ahí que, por ejemplo, Téllez (147) se cuestione a quién corresponde la autoría de un álbum: ¿al que escribe las canciones?, ¿al que las canta?, ¿al que compone la música? Como resumen de esta concepción de la canción como pluritexto, y como anticipo de las que vamos a exponer a renglón seguido, podrían tomarse unas palabras de Viñas Piquer al respecto:

La letra es solo una parte de la canción, por muy importante que sea, y esto implica que, por sí sola, no tiene suficiente capacidad de seducción: necesita la colaboración de los otros componentes. Un buen poema, en cambio, se sostiene solo. No es una diferencia de calidad, sino de naturaleza. Las letras de las canciones pueden tener un gran valor poético, pero no son poesía porque solo funcionan dentro de un engranaje que exige no perder nunca de vista la eficacia del conjunto (Viñas Piquer 742-43).

Tiene por tanto sentido cuestionarse si pueden existir las letras de canción separadas de su música —dejamos, en este caso, la *performance* aparte puesto que requiere un debate distinto. La mayoría de las opiniones tanto científicas como de profesionales de

¹¹ Él mismo lo expresó directamente: “un buen poema no es por definición la mejor letra de canción, aunque a veces sí, y una buenísima letra de canción, sin la música, no suele ser un buen poema” (Sabina y Menéndez Flores 106).

los dos géneros suelen coincidir en que no pueden separarse ambos elementos y esperar que la letra de la canción permanezca inalterable en su capacidad de transmitir emoción y generar belleza estética. Miguel Martínez, por ejemplo, en ese prólogo que ya hemos comentado, indicaba para comenzar que la idea de estudiar una selección del cancionero de Sabina no surgió de leer las letras “como puro producto literario, aisladas de la música que las convierte en canciones” (*Joaquín Sabina* 11), lo que ya *per se* resulta sintomático. No ha sido el único, también Prado (“Cómo olvidar una” 16) opina que la mitad de una canción es su música y, en consecuencia, que la letra se queda huérfana si se la separa de esta; aunque para Romano (“En torno a” 138) en la canción de autor el texto, la letra, se hace más importante que la música. Por su parte, Sabina, siendo la voz del que tiene por oficio escribir las canciones, dejó escritas mucho antes unas líneas que lo resumían todo. En el escueto prólogo a la edición de la reproducción impresa de algunas de sus canciones que fue *De lo cantado y sus márgenes*, mostraba su reticencia a presentar sus canciones en un libro, desprovistas de la música que les confiere su razón de ser: “estos textos que, mucho me temo, separados contra-natura de las melodías que les sirvieron de soporte, van a quedarse un tanto desabridos, como puchero de pobre”¹² (*Sabina, De lo cantado* 9). Aunque de acuerdo con Laín Corona (47-48) dicha aseveración no constituiría más que una calculada pose de modestia, lo cierto es que Sabina expresó en 1987 una idea muy similar a la que expondría Bob Dylan treinta años después, en su discurso de aceptación del Premio Nobel:

But songs are unlike literature. They're meant to be sung, not read. The words in Shakespeare's plays were meant to be acted on the stage. Just as lyrics in songs are meant to be sung, not read on a page. And I hope some of you get the chance to listen to these lyrics the way they were intended to be heard: in concert or on record or however people are listening to songs these days.¹³ (Dylan s/p)

Esta presentación de las letras de canción de manera impresa, cual sucede con los poemas de un poemario,¹⁴ acarrea una serie de connotaciones que revisten importancia. La primera de ellas es la lectura que puede hacerse, como hemos mencionado páginas atrás, desde la teoría de la recepción de la voluntad de presentar a los letristas como poetas. La segunda, consecuencia en buena medida de la primera —o viceversa—, es el debate sobre la condición de poesía de las letras de canción separadas de la música. Sobre ese aspecto no dejan de resultar reveladoras las ediciones que se han hecho de las letras de Sabina. Las dos que venimos citando, *De lo cantado y sus márgenes* y *Con buena letra*, junto con la más reciente, *Palo seco*, cuentan con sendos prólogos —del propio Sabina, el primero; de Prado, los otros dos— en los que siempre está presente esa toma de conciencia respecto a la naturaleza de los textos que se están reproduciendo; y, en los dos casos en los que se trata de una antología, se alude a que la selección se ha hecho teniendo en consideración qué canciones soportaban mejor su separación del texto musical. Así,

¹² Esta reflexión estaba ya presente en el prólogo de *Memoria del exilio* (*Sabina Memoria* 5), si bien con menos empaque que en *De lo cantado y sus márgenes* y más diluida en un torrente de opiniones, autoanálisis y agradecimientos.

¹³ Sobre la influencia de la era digital en la organización, difusión y comercialización de la música, véase Abeillé.

¹⁴ En este punto conviene recordar que “[en poesía] el recitado, aunque no tendría por qué, se entiende como un añadido, lo que en la canción podría entenderse que es al revés, el añadido sería el texto escrito reportado en los cancioneros / discos, aquello que, en otros tiempos, se vendía en el mercadillo del pueblo en el que iba a comparecer el juglar” (Gil Rovira 227).

Sabina advertirá que ha seleccionado “(‘de lo cantado’) no lo mejor sino lo ‘más legible’, una vez aislado de la música” e incluso expresará su deseo de que “el lector vuelva a unir, en su cabeza, lo que acaso nunca debió separarse” (*De lo cantado* 9). De Prado llegará la posible concepción poética de esos textos, ahora solamente impresos:

Sabina es un magnífico poeta, porque sus canciones, sin dejar de ser canciones, están llenas de poesía, de una poesía a menudo mucho más brillante y profunda de la que uno puede encontrar en una buena parte de los libros de poemas [. . .]. Pretender hacer eso con el noventa y nueve por ciento de los compositores sería como intentar trepar por una barra de acero inoxidable engrasada con aceite para camiones. (Prado, “Cómo olvidar una” 16)

También en el sentido de la toma de conciencia de la distinción existente entre el poema y la canción, pero aludiendo a la posible relación de similitudes entre ambos, se pronunció Felipe Benítez reyes, igualmente en alabanza de las letras de su amigo:

En sentido estricto, una letra de canción es algo que sirve para ser cantado y un poema es algo que no suele servir para ser cantado a menos que el cantante le eche más voluntad y más sinalefas de la cuenta. Uno de los méritos de Joaquín [Sabina] es el de haber escrito muchas letras de canciones que, aparte de ser magníficas letras de canciones, pueden leerse como excelentes poemas.¹⁵ (cit. por Valdeón 369)

Y Prado, empleando de nuevo el símil como recurso explicativo, ha reflexionado en el segundo de sus prólogos también sobre la consideración como poemas de las letras de Sabina separadas de su música:

Un edificio de apartamentos no se convierte en una catedral porque le instales una campana en la azotea, ni un puñal deja de ser un arma porque lo uses para pelar la fruta. Una canción tampoco se vuelve un poema por el simple hecho de quitarle la música, sacarla de un disco y ponerla en un libro. Y cuando sí que lo hace, demuestra que quien la ha compuesto es un escritor. (Prado, “Las letras de” 7)

Para completar esta teoría de Prado sería justo aclarar que si habla de un escritor y no de un poeta es porque en el prólogo anterior había expuesto la teoría de que era más oportuno emplear el término *escritor* para referirse a un autor de canciones, y no el de *poeta*, porque, dice, constituye una injusticia partir de la poesía para valorar las letras de canción (Prado, “Cómo olvidar una” 16). Sin embargo, tanto las afirmaciones de Prado como las de Benítez Reyes, si bien apropiadas para los contextos en que se elaboraron y teniendo muy en cuenta que no pretendieron pasar por reflexiones críticas, quedan como una complicada mezcla entre el no considerar poemas las letras de canción pero sí hacerlo en casos excepcionales, y entre entender que es un objeto artístico incompleto por faltarle la música pero calificarlo de poesía.

Ya desde la crítica, Nappo se adhiere bastante a las ideas de Prado y Benítez Reyes cuando denuncia que el argumento en contra de analizar las letras de canción como poesía pierde poder de convicción cuando se trata de letras, como las de los cantautores, que producen efectos emocionales en el receptor similares a los de la poesía (13). Nappo no

¹⁵ Núñez ramos ya apuntó que una de las razones de que suceda esto con determinadas canciones —no de Sabina, sino en general; él pone como ejemplo *56 boleros*, una recopilación realizada por Carlos Monsiváis— es una consecuencia de la musicalidad inherente a la escritura en verso, la misma que, en su opinión, facilita la musicalización de poemas (313-14).

ahonda mucho más en esta idea, por lo que entendemos que tras ella lo que realmente subyace es una defensa de la calidad estética y literaria de estas letras de canción más que su identidad con el poema *stricto sensu*. Estimamos en ese sentido más apropiada y suscribimos, al igual que Operé (226), la reflexión de Neyret (s/p) a este respecto, pues no solo considera la letra de canción “un género con identidad propia”, como ya hemos apuntado, sino que también defiende que “equivocadamente, entonces, se señala que una buena letra es aquella que puede leerse o recitarse sin su acompañamiento musical”. Pueden darse, efectivamente, casos en que una determinada letra de canción coincida en ser una muy buena letra de canción y en poderse leer o recitar sin que pierda demasiado de su fuerza literaria; será algo que ocurra, como señalan Benítez Reyes y Prado, con bastantes canciones de Sabina. Pero puede suceder también —y es algo muy usual— que textos que funcionan extraordinariamente como letra de canción flaqueen como texto leído o recitado— ni más ni menos que, por ejemplo, “19 días y 500 noches” (del álbum homónimo). Sin llegar a un extremo en el que sea un texto que no pueda sostenerse sin la música, esta letra perdería mucho sin la melodía, y encontraría dificultades en su concepción como texto exclusivamente leído, en especial por la rima tan marcada de su estribillo. Leída resultaría posiblemente molesta, pero dispuesta en el ritmo que impone la música de la canción potencia el efecto vertiginoso de su relato. Por el contrario, puede suceder que algunas letras tengan incluso mejor planteamiento como texto leído que como letra de canción —como sucede, por ejemplo, con muchas de las canciones de los álbumes *Alivio de luto* y *Vinagre y rosas*.

En cualquier caso, es evidente que las reflexiones que hemos ido reproduciendo nos acercan a una problemática relativa a la recepción del objeto artístico como un objeto eminentemente literario, similar a la poesía en sus formas pero distinto de ella en su reproducción, pues la impresión de un poema no constituye, como si lo hace en el caso de una letra de canción, una segmentación del objeto. Es un debate que resulta tangencial en nuestro estudio por cuanto este no se ve alterado por dicha concepción, razón por la que no estimamos conveniente desarrollarlo más allá de este punto; aunque sí entendemos que las reflexiones anteriores y las nuestras propias quedarán bastante matizadas si se acompañan de la concepción de la letra de canción como un elemento ubicado en los dominios de la “poslítica”, que Romano entiende vinculada a la intermedialidad:

La “poslítica” y/o “no lírica” implicaría un desmarcamiento del texto escrito hacia la volubilidad anómala y hondamente experiencial de la *performance* y las escrituras virtuales, superadoras tanto de la magnificación del sujeto “lírico” de raíces románticas como de las restricciones de la grafía [. . .]. El prefijo “pos” o el adverbio de negación con que se inauguran estas lexías, a diferencia de “diálogo intermedial”, supone una avanzada diacrónica, la clausura de un pasado “lírico” relacionado en este caso a unos formatos de producción y distribución específicos, o bien a unos contenidos e imaginarios poéticos [. . .] en una fusión que sigue manteniendo los atributos del género en el mismo gesto de su autonominación. Éstas y otras postulaciones sitúan estos nuevos objetos poéticos en una deliberada situación de tránsito, sostenidos como funámbulos entre lo que se era y lo que se es, sin dejar de ser ninguna de las dos cosas. (Romano, “*En canto y*” 406)

Por otra parte, un aspecto que sí resulta de mucha importancia para el desarrollo de la crítica literaria integrista que referíamos páginas atrás es la posibilidad de estudiar las letras separadas de su música. Parece haber quedado claro que una letra de canción sin la

melodía queda huérfana de uno de los elementos que le confieren identidad artística, pero estudiarlas filológicamente teniendo en cuenta su conjunción con la música se antoja una tarea utópica o, cuanto menos, hercúlea. No obstante, como ha señalado Viñas Piquer, “que los ingredientes de la mezcla no deban concebirse por separado no significa que no pueda apreciarse la contribución exacta de cada uno de ellos” (738). Es más, previamente Miguel Martínez ya había reivindicado “la legitimidad del estudio específico de sus letras [las de Sabina], aun sabiéndolas nacidas con, desde y para la música” (*Joaquín Sabina* 13), amparándose en que no sería la primera vez que los estudios de textos literarios deben recurrir a esta separación analítica, pues se asemejaría al examen de composiciones medievales que, como villancicos o romances, han tenido en muchas ocasiones que ser estudiadas sin la música que los acompañaba, y en que esa ausencia del componente musical “no anula la pertinencia de seguir ejercitándonos en aquellos conocimientos” (13). En este caso no se trata de sobreponerse críticamente a la ausencia de un texto musical perdido, sino de hacer caso a Romano cuando pedía que el estudio de las letras de la canción de autor viniese de la confluencia de múltiples disciplinas y a Viñas Piquer en su justificación de la posibilidad de atender a la contribución exacta de uno de los elementos que configuran la tríada estructural de la canción de la que hablaba Dalbosco. Ello supone que estudiar exclusivamente la letra de una canción separada de la melodía, aunque en varias ocasiones como en líneas arriba sea pertinente hacer referencia a su música, es prestar la debida, consciente y focalizada atención a uno de los elementos de un objeto artístico que presenta una autonomía suficiente como para ser estudiado de forma aislada.

Conclusión

La canción de autor se revela como un objeto artístico particular que, por pertenecer a las familias literaria y musical, ha sido difícil encasillar dentro del panorama literario. Sin embargo, la observación directa de sus rasgos específicos desde la óptica de los estudios literarios permite considerarlo sin ambages como integrante de dicho sistema. La aplicación de la teoría de los polisistemas a esta problemática permite comprender cómo la concepción de la canción de autor como literatura depende en buena medida de los aspectos que condicionan su orbitar en torno al eje del sistema literario, representado por el canon. La conclusión principal que puede extraerse de la observación de esta situación a la luz de dicha teoría es que está en manos de los distintos integrantes del polisistema literario —especialmente de la institución y particularmente de la crítica— el facilitar la completa integración de la canción de autor en el sistema de lo literario, circunstancia que dependería de la reconfiguración del canon para ser definitiva.

No obstante resulta inevitable que, siendo tan claro el valor literario que demuestran muchas de las letras de los mejores cantautores, un sector integrista y adelantado de la crítica acuda a ellas con perspectiva filológica para estudiar, sistematizar y clarificar dicho valor. La cuestión, naturalmente, se ha internacionalizado mucho más y ha visto azuzado el debate que la incumbe desde que en 2016 Dylan recibiese el Nobel, pero ya desde antes era posible encontrar, incluso dentro de la academia, voces que defendían no solo la integración de la canción de autor en la literatura sino la necesidad de estudiarla como tal. Para ello, la propia naturaleza de la canción podría suponer un impedimento, puesto que

aproximarse a sus bondades literarias supondría ignorar dos terceras partes de su idiosincrasia, es decir, la música y la *performance*. No obstante, las letras de la canción de autor representan unos textos suficientemente autónomos como para que sea posible practicar sobre ellos un análisis específico, que puede encontrar en los textos musical o performativo un apoyo puntual pero que indudablemente no requiere de la confluencia analítica de los tres, en buena medida también porque es en las letras donde se haya el valor literario de la canción de autor independientemente de que la música que las acompaña o su escenificación puedan potenciar parte de ese valor.

En suma, la existencia de la canción de autor dentro del circuito literario, tanto en los aspectos que atañen a su condición como en los que se refieren a su toma en consideración como tal por parte de la crítica, parece fuera de toda duda. Queda solo, a partir de una circunstancia que cada vez se hace más evidente, actuar en consecuencia y comenzar a observar las letras escritas por los cantautores como una manifestación literaria que, como cualquier otra, puede ser mejor o peor, puede provenir de autores de más o menos talento, o puede ser variable en términos de calidad dentro de la obra de un mismo letrista, pero que ya es difícil de concebir extramuros de la siempre vaporosa frontera de la literatura.

OBRAS CITADAS

Abeillé, Constanza. “Las formas musicales en la era digital: la crisis del álbum como principio organizador y la nueva función social de la canción”. *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, vol. 22, 2013, pp. 67-76, doi.org/10.5944/signa.vol22.2013.6349.

Agraz Ortiz, Alba y Sheila Pastor. “Los tiempos están cambiando: un Nobel de Literatura para la canción de autor”. *Entre versos y notas. Canción de autor en español*, editado por Francisca Noguerol y Javier San José Lera, Reichenberger, 2021, pp. 233-44.

Badía Fumaz, Rocío. “La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación”. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 339–58, doi.org/10.37536/preh.2022.10.2.1672.

Dalbosco, Dulce María. “La letra de la canción como objeto de estudio: el caso del tango canción”. *Oceánide*, vol. 14, 2021, pp. 67-76, doi.org/10.37668/oceanide.v14i.68.

Díaz Manrique, Jorge. *Teorías sistémicas de la literatura, polisistema, campo, semiótica del texto y sistemas integrados*. 2014. Universidad de granada, tesis doctoral, hdl.handle.net/10481/34208.

Dylan, Bob. “Nobel Lecture”. NobelPrice.org, 5 de junio de 2017, www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/dylan/lecture/.

Eco, Umberto. *Apocalípticos e integrados*. Traducido por Andrés Boglar, Lumen, 1985.

- Even-Zohar, Itamar. *Polysystem Studies [Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication, vol. 11, no. 1]*. The Porter Institute for Poetics and Semiotics (Universidad de Tel-Aviv), 1990.
- García Montero, Luis. “El mundo de Joaquín Sabina”. *Ciento volando de catorce*, de Joaquín Sabina, Visor, 2012, pp. 7-15.
- García Rodríguez, Javier. “Hacia la necesaria integración de la canción de autor en el sistema poético del último tercio del siglo XX: propuestas teóricas y metodológicas”. *Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos*, no. 4, 2017, pp. 127-36, doi.org/10.5281/zenodo.6322387.
- Gil Rovira, Manuel. “La canción de autor: un género ad se en la / su historia”. *Ulises y “La Odisea” en la canción de autor. El héroe homérico y su viaje: poesía y música*, de María Dolores Castro Jiménez, Guillermo Escolar, 2021, pp. 217-47.
- Instituto Cervantes. “Legado de Joaquín Sabina a la Caja de las Letras” [vídeo]. YouTube, 5 de octubre de 2021, youtu.be/7IutMguKyDA.
- Kermode, Frank. “El control institucional de la interpretación”, traducido por la revista Saber. *El canon literario*, compilado por Enric Sullà, Arco/Libros, 1998, pp. 91-112.
- Laín Corona, Guillermo. “Sabina ¿no? es poeta”. *Joaquín Sabina o fusilar al rey de los poetas*, editado por Guillermo Laín Corona, Visor, 2018, pp. 29-88.
- Lotman, Iuri M. *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, traducido por Desiderio Navarro, Cátedra, 1996.
- Miguel Martínez, Emilio de. “La canción ligera, la canción de autor, ¿objetos de estudio filológico?”. *Entre versos y notas. Canción de autor en español*, editado por Francisca Noguerol y Javier San José Lera, Reichenberger, 2021, pp. 27-40.
- . *Joaquín Sabina. Concierto privado*. Visor, 2008.
- Nappo, Daniel J. *The Poetry and Music of Joaquín Sabina: An Angel with Black Wings*. Lexington Books, 2021.
- Neyret, Juan Pablo. “Catorce versos dicen que es Sabina: Canción y poesía en ‘Ciento volando’”. *Especulo. Revista de Estudios Literarios*, no. 20, 2002, s/p, webs.ucm.es/info/especulo/numero20/sabina.html.
- Nieto Quintero, Araceli. “¿Qué fue de los cantautores?: la poesía de los cantautores durante la transición española”. *Ímpetu*, no. 6, 2021, pp. 80-89, www.revistaimpetu.org/hermes.
- Núñez Ramos, Rafael. “Métrica, música y lectura del poema”. *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, vol. 10, 2001, pp. 313-38, /doi.org/10.5944/signa.vol10.2001.32313.
- Olmos, Alberto. “¿Un Premio Nobel para Bob Dylan? Es el fin de la literatura”. *El Confidencial*, 13 de octubre de 2016 [actualizado del 16 de noviembre de 2016],

blogs.elconfidencial.com/cultura/mala-fama/2016-10-13/bob-dylan-premio-nobel-fin-literatura_1274692/.

- Operé, Fernando. “Joaquín Sabina, entre la crónica y las más recientes tradiciones poéticas”. *Revista Anthropos. Huellas del conocimiento*, no. 238, 2013, pp. 225-39.
- Prado, Benjamín. “Cómo olvidar una canción de Joaquín Sabina”. *Con buena letra*, de Joaquín Sabina, Temas de hoy, 2002, pp. 15-20.
- . “Las letras de un poeta”. *Palo seco*, de Joaquín Sabina, Visor, 2017, pp. 7-9.
- Pozuelo Yvancos, José M.^a. “I. Lotman y el canon literario”. *El canon literario*, compilado por Enric Sullà, Arco/Libros, 1998, pp. 223-36.
- Rajewsky, Irina O. “Intermediality, Intertextuality, and remediation: A Literary Perspective on Intermediality”. *Intérmédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques*, no. 6, 2002, pp. 43–64, doi.org/10.7202/1005505ar.
- Eobinson, Lillian S. “Traicionando nuestro texto. Desafíos feministas al canon literario”, traducido por Francesca Bartrina Martí. *El canon literario*, compilado por Enric Sullà, Arco/Libros, 1998, pp. 115-37.
- Rodríguez, Juan Carlos. *Entre el bolero y el tango (o cuando los cuerpos hablan)*. Asociación ICILe, 2015.
- Romano, Marcela. “A voz en cuello: la canción ‘de autor’ en el cruce de escritura y oralidad”. *La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española*, de Laura Scarano, et al, Biblos, 1994, pp. 55-68.
- . “*En canto y alma: poetas y cantautores tras la inmensa mayoría*”. *Compromisos y palabras bajo el franquismo. Recordando a Blas de Otero (1979–2009). Actas del Congreso Internacional celebrado en Granada del 27 al 29 de enero de 2010*, editado por Araceli Iravedra y Leopoldo Sánchez Torre, renacimiento, 2010, pp. 392-427.
- . “En torno a una canción ‘diversa’”. *Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS)*, no. 1, 1991, pp. 135-43, fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis/article/view/199.
- Sabina, Joaquín. *De lo cantado y sus márgenes*. Diputación Provincial de granada, 1987.
- . *Memoria del exilio* [edición facsimilar]. Nueva voz, 1976.
- Sabina, Joaquín y Javier Menéndez Flores. *Sabina en carne viva. Yo también sé jugarme la boca*. Ediciones B, 2006.
- Sullà, Enric. “El debate sobre el canon literario”. *El canon literario*, compilado por Enric Sullà, Arco/Libros, 1998, 11-34.
- Téllez, Juan José. “Copla, flamenco y canción de autor”. *Música oral del Sur. Revista internacional*, no. 9, 2012, pp. 102–53, www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/ojs/index.php/mos/article/view/141.

- Ureña, Juan Carlos. *Trovar. Memoria poética de la canción hispanoamericana*. Editorial Universidad de Costa Rica, 2013.
- Valdeón, Julio. *Sabina. Sol y sombra*. Efe Eme, 2017.
- Van Dijk, Teun A. “La pragmática de la comunicación literaria”, traducido por Fernando Alba y José Antonio Mayoral. *Pragmática de la comunicación literaria*, compilado por José Antonio Mayoral, Arco/Libros, 1986, pp. 171-94.
- Viñas Piquer, David. “Presencia de la poesía en la canción de autor: el efecto Dylan”. *Tropelias. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, no. extraordinario 7, 2020, pp. 727-45, https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.202074763
- Zamora Pérez, Elisa Constanza. *Juglares del siglo XX: la canción amorosa, pop, rock y de cantautor. (Temas y tópicos literarios desde la dialogía en la década 1980-1990)*. Universidad de Sevilla, 2000.